

**Молиялаштириш жараёнида шаърият таъқиқлаган йўналишлар ва
уларнинг исломий муқобил вариантлари**

Илхомов Шохижахон Асқар ўғли

Банк-молия академияси магистранти

+998-99-779-14-63

ilhomovshohjahon00@gmail.com

Бугунги кунда исломий молия тармоғи жадал суръатларда ривожланиб бораётган, инновацион молиялаштириш механизмларини ўзида жамлаган соҳалардан бири ҳисобланади. Ҳозирда дунёнинг 88 та мамлакатида 1526 та ислом молиявий муассасалар ўз фаолиятини юритиб келмоқда. Мутахассисларнинг фикрига кўра, исломий молия муассасалари ялпи активлари миқдори 3.374 триллион АҚШ долларини ва охириги 5 йилдаги ўсиш суръати 15% ни ташкил қилади. Аҳолисининг асосий қисми мусулмонлардан иборат бўлган давлатлар учун ушбу тармоқни ривожлантириш, айниқса, долзарб ҳисобланади. “Ислом олами улкан иқтисодий, инвестицион салоҳият, энергетика ресурсларига эга. Улардан тўғри фойдаланиш, Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг халқаро савдо-иқтисодий, молиявий, инвестицион ҳамкорлигини кенгайтириш, мамлакатларимизни бирлаштирадиган транспорт йўлларини ташкил этиш юксак иқтисодий тараққиёт кўрсаткичларига эришиш имконини беради ва бу пировард натижада бошқа барча соҳаларнинг ривожланишида асос бўлиб хизмат қилади”. Ислом молияси ва унга таълуқли мавзуларнинг ҳозирги кундаги ўрни ҳақида гапирар эканмиз, аввало ислом қонунлари мажмуаси – шаъриятимиз таъқиқлаган асосий тушунчаларни

билиб олишимиз мақсадга мувофиқ деб ўйлайман.

Маълумки, анъанавий ва исломий молиялаштириш соҳалари ўртасида фарқ у қадар катта эмас ва ушбу фаолият турларининг иккиси ҳам фойда кўришни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Исломий молияда ислом дини кадриятлари ва ўрнатилган шаърий таъқиқлар инобатга олинади ҳамда таъқиқланган фаолият турлари молиялаштирилмайди. Анъанавий молиялаштиришда эса ҳукумат кунунлари асосида фаолият юритилади, аммо, таассуфки, шаърий таъқиқлар ҳисобга олинмайди.

Ушбу таъқиқларнинг асосийлари қуйидагилар:

- Рибо (ربو) - Судхўрлик, фоизга пул бериш;
- Ғарар (غرر) – Мавҳумлик, ноаниқлик;
- Майсир (ميسر) – Чайқовчилик, кимор унсурлари;
- Қуръон ва Ҳадисларда аниқ эслатиб ўтилган тақиқланган товарлар ва хизматлар савдоси.

Рибо сўзининг луғавий маъноси «ҳаддан зиёд» дегани бўлиб, шариатда – “...молни молга алмаштиришда икки ақд қилувчидан бирига шарт қилинган эвазсиз ортиқча мол рибодир” дейилади. Маълумки, сотиб олинган маҳсулот қиймати ва уни сотишдан келиб тушган умумий тушум ўртасидаги фарқ қўшимча қийматни ташкил қилади. Рибога бўлган таъқиқнинг сабаби шундаки, ҳақиқий маҳсулотдан фарқли равишда пулнинг ички қиймати йўқ ва унинг қиймати бозордаги талаб орқали шаклланади, пулнинг устига қўйилган фоиз эса қўшимча қиймат яратмайди. Бу ҳолат аслида йўқ нарсдан пул ишлаш ҳисобланиб, иқтисодиётни асоси актив билан таъминланмаган қийматсиз қоғоз парчалари билан «бойитиш»га хизмат қилади. Талаб ва таклиф қонунига асосан ҳар қандай таклиф унга бўлган талабдан ортиқ бўлса, қийматнинг тушишига олиб келади. Худди шу каби қийматсиз пуллар билан тўлдирилган пул массаси инфляцияга сабаб бўлади ва бугун биз эгалик

қилаётган пулларнинг қиймати кечагидан пастроқ бўлади. Ушбу тавсифнинг ўзи рибонинг иқтисодиётга келтирадиган заифлаштирувчи таъсирини ифодалайди. Бу битимлар ЯИМ (ялпи ички маҳсулот) миқдорини ўзгартирмайди ҳамда иқтисодий агентлар ўртасида пул маблағларини қайта тақсимлаш натижаси ҳисобланади. Мана шу пуллик қўшимча қиймат рибонинг ўзидир. Ўз навбатида, пулни воқеликдаги товар ва хизматларнинг қиймат ўлчови сифатида ишлатиш шароитида, жамият ва кишиларнинг барча зарурий эҳтиёжлари тўлақонли қондирилади.

Ғарар – молиявий битимларда рибодан кейинги энг муҳим таркибий қисм ҳисобланади. Ғарар арабча сўз бўлиб, алдов, ҳаддан ошиқ таваккалчилик, товламачилик, қаллоблик, ноаниқлик, мавҳумлик ёки хавф-хатар маъноларини билдириб, ҳар қандай тадбиркорлик фаолияти ёки шартномада йўл қўйилиши томонлардан бирининг асоссиз йўқотишларига, бошқа томоннинг эса адолатсиз бойишига олиб боради.

Ғарар, шартнома мавзусига тегишли турли масалалар тафсилоти (масалан маҳсулот ёки хизмат сифати, таснифи каби), томонларнинг мажбуриятлари ва ҳуқуқлари, шартноманинг якуний натижаси ҳақида ноаниқликларни ўз ичига олади. Ғарар кўриниши мавжуд бўлган ҳар қандай савдо ёки бизнес келишувлари қатъий тақиқланади. Шариат уламоларига кўра шартноманинг тақиқланиши унинг асосий жиҳатларида хатар ёки ноақниқликнинг меъёридан ортиқ бўлиши ва шу сабабли шартноманинг умумий жиҳатларига таъсир қилиши билан изоҳланади. Жаҳолат, яъни билимсизлик ғарарнинг бир қисмидир ва шартноманинг табиати, шартлари, жиҳатлари, тафсилоти ва ҳ.к.з. ларни аниқ-тиниқ тушунмаслик ва билмасликни англатади. Барча исломий тижорат битимларидаги адолат тушунчасини эътиборга олиб, шариат сонга, сифатга, қайта тикланишга ёки шартнома предметининг

мавжудлигига нисбатан ҳар қандай ноаниқликни ғарар унсурига йўлланма сифатида кўриб чиқади. Аксарият ҳолатларда ғарарни, битимлардаги сотиш объектлари ва уларнинг баҳосини аниқ таърифлаш йўли билан кераксиз ноаниқликни бартараф этиш орқали йўқотиш мумкин. Яхши хужжатлаштирилган шартнома ҳам ғарарни бартараф этишга кўмак беради.

Майсир арабчадан таржима қилганда – “қимор ўйини” деган маънони билдириб, ушбу тушунча ҳозирги кунда азарт ўйинлари маъносини англатади. Мусулмон иқтисодчилари “майсир” деганда бирон-бир тасодиф натижасида, ҳеч қандай меҳнат ва капитал сарфланмай пайдо бўлган даромадни тушунадилар. Рулетка ўйнашдан олинган даромад, лотерея билетлари бўйича ютуқлар, дериватив битимлар (фьючерслар, своплар) бўйича олинган фойдалар ҳам майсир ҳисобланади, ҳамда ушбу фаолият билан шуғулланиш ва уни молиялаштириш шаъран таъқиқланади.

Қимор ёки молиявий ўйинлар ҳисобланган фаолият натижасида топилган маблағлар ишлаб чиқариш жараёнидан ўтиб келмайди ва воқеликка мувофиқ равишда жамиятни бой қила олмайди. Қуръон оятларида таъкидланганига мувофиқ, лотереялар ўтказишдан жамият оладиган манфаатга нисбатан унинг зарарлари албатта, кўпроқдир.

Исломий молия бизнеси бундан ташқари, “...Қуръон ва Ҳадисларда аниқ эслатиб ўтилган тақиқланган товарлар ва хизматлар савдосидан узоқ туради. Тақиқланган товарлар ва хизматлар қаторига ҳалол бўлмаган озиқ-овқатлар, жумладан, чўчка гўшти, ислом қоидаларига мувофиқ сўйилмаган ҳайвонлар, маст қилувчи ичимликлар, порнография, тамаки маҳсулотлари ва қуроллар киради. Иштирок этмаслик нафақат сотиб олиш ёки сотиш билан чекланиб қолмай, балки ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг барча занжирларини, масалан, ушбу тақиқланган товарлар ва хизматларни қадоқлаш, ташиш, сақлаш ва сотишни ўз ичига олади.”

Исломий молия тизими юқорида келтирилган айрим йўналишларга муқобил тарзда ўзининг ҳалол савдо ва ижарага асосланган бошқа кўплаб молиялаштириш инструментларига эга бўлиб, уларнинг айримларини келтириб ўтиш ўринлидир. Хусусан, рибовий характердаги кредитлашга муқобил келувчи, фойда ёки зарарнинг шерикчилигига асосланган муробаҳа, мушорака, салам, истисно, сукук, такофул каби молиялаштириш йўналишлари мажуд.

Истеъмол характерига эга бўлган, якунида фойда ёки зарар каби натижа акс этмайдиган молиялаштириш объектига нисбатан “шарика ал-мутанақис” (камайиб борувчи шериклик) қўлланилади. Жаҳон амалиётида мушораканинг ушбу шакли асосан қўчмас мулк савдосида кенг фойдаланилади. «Камайиб борувчи мушорака» битимининг бизнес жараёни 1-расмда акс эттирилган.

1-расм. «Камайиб борувчи мушорака» шартномасининг бизнес-жараёни.

Камайиб борувчи мушорака маълум бир актив (қоидага кўра, қўчмас мулк ёки инвестицион лойиҳа объекти)га бўлган эгалик улушини аста-секин молиялаштирувчи томон (исломий банк)дан якуний эгаси (мижоз)га буткул

ўтишини ўзида акс эттиради. Активнинг маълум бир қисми молиялаштирувчи тарафнинг мулки бўлиб турган вақтда, активнинг келажакда эгаси бўлиши кутилаётган шахс активга биргаликда эгалик қилувчига, яъни молиялаштирувчи томонга активнинг мазкур қисмидан фойдалангани учун ижара тўловларини ёки инвестицион лойиҳадан келадиган фойданинг маълум бир қисмини тўлаб бериши лозим бўлади.

Муслмон мамлакатларида майсир саналувчи лотереялардан ижтимоий эҳтиёжлар учун маблағларни йиғишда фойдаланиш калтабинлик ҳисобланиб, унга муқобил равишда, жамиятдаги маблағларни қайта тақсимлашнинг закот, вақф ва ҳк. каби бошқа манбалари мавжудки, улар лотереялар пайдо бўлишидан анча аввалроқ ўзининг самаралидир.

2-расм. Активлар синфи бўйича Ислом молияси активларининг жойлаштирилиши.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, исломий молиянинг асосий ва энг муҳим хусусиятлари унинг Рибо, Фарар, Майсирдан озод бўлиши ва ноқонуний товарлар ва хизматлар савдосидан қочишидир. Ушбу таъқиқларни

четлаб ўтиш мақсадида ислом молияси ўзининг молиявий воситаларини таклиф қилади. Бундан ташқари, адолат ва тенглик тамойилларини ҳам тарғиб этади. Шу ўринда айтиш мумкинки, юртимизда ушбу соҳада олиб борилаётган ислохотлар:

- исломий молия тизими бўйича қонуний асосларнинг ишлаб чиқилиши;
- исломий молия “дарча”лари ҳамда муассасаларининг ташкил этилиши ва ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши

каби вазифаларнинг тезлаштирилиши ва ҳаётга тадбиқ қилиниши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман.

Ҳаётимиздаги молиявий муносабатларни шаърий изга солиш йўлида ҳаракат қилар эканмиз, аввало унинг кундалик турмушимиздаги жуда муҳим ижтимоий масала эканлигини таъкидлаб ўтиш жоиздир. Зеро биз кундалик ҳаётимизда учрайдиган молиявий масалаларда ислом тамойилларини ўзимизга дастуриламал қилган ҳолда, шаърият таъқиқлаган нарсалардан қайтиш ва динимиз буюрган йўлдан юриш орқали дунё ва охиратда саодатга эришишимиз мумкин.